

Adelige Jomfrukloster, Odense OBM 137

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 27 : 2011

Indsendt af Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer.

Tre prøver fra brønd fundet ved Adelige Jomfrukloster, Odense, er indsendt til dendrokronologisk analyse. Denne rapport beskriver resultaterne af disse undersøgelser.

Alle tre prøver er af *Quercus sp.*, udtaget fra tre planker i samme brønd. To af prøverne kunne dateres.

Der er kun kerneved bevaret på prøverne. Ved tillæg for manglende splintved (ca. 20 år (± 10)) er fældningstidspunktet for træerne, som de to daterede prøver kommer fra, beregnet til **efter 1293 e.Kr.**, (se fig. 1).

Fig 1. Adelige Jomfrukloster, Odense. Diagrammet viser den kronologiske position for årringskurverne fra de to prøver.

Årringskurverne er sammenregnet til en middelkurve (D010M001) på 183 år. Som det fremgår af tabel 1, dateres middelkurven vha. årringsdata hovedsagelig fra Fyn og Sjælland.

Filenames	-	-	X43 D010001a	X42 D010003a	Middel- kurve D010M001	
-	start	dates	AD1138	AD1100	AD1100	
-	dates	end	AD1281	AD1282	AD1282	
ZEALAND0	AD452	AD1770	6,29	6,83	8,55	Sjælland (Daly unpubl.)
H11JPM02	AD1135	AD1301	6,70	4,14	7,68	Lübeck (svensk/dansk tømmer) (HU revised Daly 2007)
30079M01	AD998	AD1374	5,63	5,78	7,53	Stegeborg 26 timber (Daly 2001b)
2121M002	AD1052	AD1596	4,45	6,38	7,05	Suså Næstved all posts (Daly 2001a)
4077M004	AD1178	AD1307	5,27	4,50	6,76	Nyborg slot 4 trees (Daly 1999)
00000059	AD1101	AD1350	4,92	5,24	6,63	Svendborg (Bartholin pers comm.)
DM200005	AD915	AD1873	3,99	5,63	6,62	Niedersachsen, Nord (GU)
DM200006	AD914	AD1873	3,78	5,50	6,32	Lüneburger Heide (GU)
nlnoor10	AD1041	AD1391	5,33	4,60	6,31	NL Noord (Jansma pers comm.)
CD40UZ01	AD1109	AD1307	4,41	4,18	6,19	Brogade Svendborg (Eriksen 1994 revised Daly 2007)

Tabel 1. Adelige Jomfrukloster, Odense, brønd. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem årringskurverne og middelkurven fra de to daterede planker og diverse lokal- og grundkurver. Kilden til kurverne er angivet (GU = Göttingen Universitet, HU = Hamburg Universitet). Den grå tone fremhæver de høje t-værdier.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregningen af t-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til analysen er benyttet grund- og lokalkurver fra Nordeuropa.

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 25*, 1999, København.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 1*, 2001, København.
- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Stegeborg, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 13*, 2001, København.
- Daly, A., 2007. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Eriksen, O.H., 1994. Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra havneanlæg og bebyggelser omkring Brogade og Gåsetorvet i Svendborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 1*, 1994, København.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report 340*, Sheffield.

24. august 2011

Katalog:

Katalog format:

Filnavn
 Titel og prøve nummer
 Træart (QUSP = *Quercus sp.*, eg, PISY = *Pinus sp.*, fyr, PCAB = *Picea sp.*, gran) og antal år målt
 Tidsplacering af årringskurven
 Antal splintår, tilstedeværelse af bark
 Fældningsdato

D010001a
 Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137x43
 Raw Ring-width QUSP data of 144 years length
 Dated AD 1138 to AD 1281
 0 sapwood rings and no bark surface
 Average ring width 90.60 Sensitivity 0.20
 Interpretation after AD 1292

D010002a
 Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137x45
 Raw Ring-width QUSP data of 98 years length
 Undated
 0 sapwood rings and no bark surface
 Average ring width 110.94 Sensitivity 0.18

D010003a
 Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137x42
 Raw Ring-width QUSP data of 183 years length
 Dated AD 1100 to AD 1282
 0 sapwood rings and no bark surface
 Average ring width 103.03 Sensitivity 0.20
 Interpretation after AD 1293

Filename	sample title and number	rings	start yr.	end yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	Interpretation / felling
D010001a	Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137x43	144	AD 1138	AD 1281	T	G	-	-	-	H1	after AD 1292
D010002a	Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137x45	98			T	G	-	-	-	H1	Undated
D010003a	Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137x42	183	AD 1100	AD 1282	T	G	-	-	-	H1	after AD 1293
D010M001	Odense Adelige Jomfrukloster brønd OBM137 2 timber mean	183	AD 1100	AD 1282							2 timber mean
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			24. august 2011								